

DÉFICIT ADQUIRIDO DEL FACTOR V, A PROPÓSITO DE UN CASO

L. Unibaso Iturregui¹ <https://orcid.org/0009-0009-7754-0551>, C. Cecchini Caballero¹, L. Sanchis Martínez¹, V. Robles Marinas¹, C. Fernández Canal¹, P. Chávez Collazos¹, E. González García¹.

¹ Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Cabueñes.

INTRODUCCIÓN

El déficit adquirido de factor V (FV) por inhibidores es una alteración hemostática caracterizada por la aparición de autoanticuerpos dirigidos contra el FV plasmático. A diferencia del déficit congénito, esta entidad suele presentarse en adultos previamente sanos y puede asociarse a exposiciones farmacológicas, procesos autoinmunes, infecciones, neoplasias o procedimientos quirúrgicos, aunque en un porcentaje significativo de casos no se identifica una causa subyacente.

El espectro hemorrágico es amplio y variable, desde ausencia de síntomas hasta hemorragias graves potencialmente mortales, sin una correlación clara entre los niveles de FV y la severidad del sangrado.

CASO CLÍNICO

VARÓN DE 77 AÑOS

COMORBILIDADES: HTA, EPOC, GOTA, HIPERTROFIA PROSTÁTICA, POSIBLE CIRROSIS HEPÁTICA

IMC 40

ALTERACIÓN EN VÍA INTRÍNSECA Y EXTRÍNSECA

TP: PROLONGADO TTPa: PROLONGADO

PRUEBA DE MEZCLAS

MEZCLA INMEDIATA ACTIVIDAD FV: 6,3% INCUBACIÓN 2H A 37°C ACTIVIDAD FV: 0% (INHIBIDOR CONFIRMADO)

Parámetro	Valor Paciente	Rango de Referencia
Actividad Factor V	2%	62% - 139%
Título del Inhibidor	2,4 UB/ml	Negativo
Hemoglobina (Ingreso)	10,4 g/dl	13,5 - 17,5 g/dl

ESTRATEGIA DE TRATAMIENTO

Control Hemostático Agresivo
Administración de Novoseven (70 µg/kg cada 3h) y transfusión de 5 pools de plaquetas ante la persistencia del sangrado.

Erradicación del Inhibidor
Inmunosupresión con metilprednisolona (1,5 mg/kg/día), logrando la eliminación completa del inhibidor tras 18 días.

DISCUSIÓN

La deficiencia adquirida de factor V constituye una coagulopatía infrecuente y probablemente infradiagnosticada, caracterizada por una notable heterogeneidad clínica y la ausencia de correlación consistente entre los parámetros analíticos convencionales y el riesgo hemorrágico. Las series más recientes han demostrado que un porcentaje significativo de pacientes puede presentar episodios hemorrágicos graves, lo que cuestiona su consideración como entidad de curso benigno.

La existencia de anticuerpos anti-FV no neutralizantes, no detectables mediante estudios funcionales estándar, representa un desafío diagnóstico relevante y puede contribuir al infradiagnóstico. En este contexto, la incorporación de técnicas inmunológicas específicas resulta fundamental para una adecuada caracterización del proceso.

La inmunosupresión constituye la base del tratamiento, mientras que la terapia sustitutiva con plasma fresco congelado muestra una eficacia limitada. En conjunto, estos hallazgos subrayan la necesidad de mantener un alto índice de sospecha clínica y de implementar un abordaje diagnóstico y terapéutico precoz.

CONCLUSIÓN

- El déficit adquirido de factor V es una causa rara pero potencialmente grave de sangrado, que debe considerarse ante la prolongación simultánea del TP y TTPa en pacientes sin antecedentes hemorrágicos.
- El diagnóstico puede ser complejo, ya que la prueba de mezclas puede ser inicialmente correctora y coexistir con falsos descensos de otros factores de la vía común.
- El tratamiento con plasma fresco congelado suele ser ineficaz, siendo fundamental el inicio precoz de inmunosupresión. En casos refractarios, el factor VII activado recombinante y la transfusión de plaquetas pueden ser estrategias hemostáticas eficaces, aunque requieren una cuidadosa valoración del riesgo trombótico.
- La erradicación del inhibidor suele asociarse a buena evolución clínica, siendo necesario un seguimiento prolongado para detectar recaídas o alteraciones residuales de la coagulación.

BIBLIOGRAFÍA

Ichinose A, Osaki T, Sourí M. A review of coagulation abnormalities of autoimmune acquired factor V deficiency with a focus on Japan. *Semin Thromb Hemost* [Internet]. 2022;48(2):206-18. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1055/s-0041-1740149>

Huang JN, Koerper MA. Factor V deficiency: a concise review: FACTOR V DEFICIENCY. *Haemophilia* [Internet]. 2008;14(6):1164-9. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2516.2008.01785.x>